

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MUMINOV Azizbek Boxodir o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

"Tarix fakulteti" magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070419>

TURKISTON TA'LIM TIZIMIDA JADIDLARNING O'RNI MAVZUSI BO'YICHA MANBALAR TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi kunda tadqiq etish muhim ahamiyatga ega bo'lgan jadidlar faoliyati haqida so'z boradi. Maqolada, asosan, jadidlarning Turkiston ta'lim tizimida tutgan o'rni bo'yicha ma'lumot beruvchi manbalar haqida fikr yuritiladi. Maqolada mavzu bo'yicha manbalar turlarga ajratilib, har bir manba alohida tahlil etiladi. Maqolada arxiv ma'lumotlari, tarixiy manbalar, esdaliklar, davriy matbuot nashrlari va jadidlarning turli darslik va asarlariga ta'rif berib chiqilib, ularda uchrovchi ma'lumotlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: arxiv hujjatlari, davriy matbuot nashrlari, manbalar, jadidlar, ta'lim, tarbiya, darslik, Adibi avval, Adibi soniy, Yer yuzi.

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ РОЛИ ДЖАДИДОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о деятельности современников, исследование которой актуально в наши дни. В статье преимущественно рассматриваются источники информации о роли джадидов в системе образования Туркестана. В статье источники разделены на типы, при этом каждый источник анализируется отдельно. В статье описаны архивные данные, исторические источники, мемуары, публикации периодической печати, различные учебники и труды модернистов, а также проанализирована информация, содержащаяся в них.

Ключевые слова: архивные документы, периодические издания, источники, джадиды, образование, воспитание, учебник, Адиби аввал, Адиби соний, Земля.

ANALYSIS OF SOURCES ON THE SUBJECT OF THE ROLE OF JADIDS IN THE EDUCATION SYSTEM OF TURKESTAN

ANNOTATION

This article talks about the activities of the Jadids, the research of which is important nowadays. The article mainly discusses the sources of information on the role of the Jadids in the education system of Turkestan. In the article, the sources are divided into types, and each source is analyzed separately. The article describes archival data, historical sources, memoirs, periodical press publications, and various textbooks and works of Jadids, and analyzes the information found in them.

Key words: archival documents, periodicals, sources, jadids, education, upbringing, textbook, Adibi avval, Adibi soniy, Earth.

Kirish

Turkistonda jadidchilik harakati ancha ziddiyatli va muhim ahamiyatga ega mavzulardan biri hisoblanadi. Shu jumladan, jadidlarning Turkiston o'lkasi ta'lim tizimiga qo'shgan hissasi, ulardan avval ta'lim tizimining ahvoli, jadidlar tomonidan amalga oshirilgan ta'lim tizimidagi ishlar, o'qitishning yangi usullari, jadidlar tomonidan joriy etilgan darslik va o'quv adabiyotlar masalalarini o'rganish ham dolzarb ahamiyatga egadir. Zero, hozirgi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimi va ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar jadal olib borilmoqda. Shu boisdan, jadidlarning ta'lim tizimiga qo'shgan hissasini mufassal o'rganish, uni yetarli baholash va ularning ta'lim tizimiga oid ilmiy-amaliy merosini tadqiq etish, qolaversa, jadidlar davri ilg'or ta'lim tizimi kamchilik va yutuqlarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Ma'lumki, har bir tadqiqot mavzusini yoritishda tarixiy manbalar muhim o'rin tutadi. Birinchidan, manbalar tanlangan mavzu haqida aniq ma'lumotlar bera oladi. Ikkinchidan, o'sha davrga xos tarixiy muhitni tasavvur qilishga imkon berib, tadqiqot ishiga retrospektiv nuqtai nazardan xolisona yondashish imkonini beradi. Ammo bu jarayonda manbalarning turiga, qayerda, qay holatda va kim tomonidan yozilganiga qarab ularda uchraydigan ma'lumotlarni chuqur analiz va sintez qilish talab etiladi. Masalan, o'rganilayotgan manba arxiv hujjati bo'lsa, undagi ma'lumot qat'iy qayd etib borilgan ishonchli ma'lumot beruvchi manba hisoblanadi, ammo esdaliklar, o'sha davr tarixchilar asarlari kabilar bo'lsa, ularni xolis va betaraf holda o'rganish hamda ma'lumotlarni sinchiklab tahlil qilish kerak bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqot ishi mavzusiga oid manbalarni quyidagi turlarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Arxiv hujjatlari
2. Davriy matbuot nashrlari
3. O'sha davr muarrixlari asarlari
4. Esdaliklar
5. Jadidlarning darsliklari, ilmiy, publitsistik va adabiy-badiiy asarlari

1. Arxiv hujjatlari. Tanlangan "Turkiston ta'lim tizimida jadidlarning o'rni" mavzusini yoritishda O'zbekiston Milliy arxivida saqlanuvchi bir nechta hujjatlar muhim o'rin tutadi. Ulardan Munavvarqori Abdurashidxonovning o'zbek imlosi masalasi bo'yicha O'rta Osiyo yig'ilishiga vakil etib yuborilgani [1], Shokir Rahimiyning shaxsiy ma'lumotlari [2], Botu (Mahmud Xodiyev) ning hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar [3] haqida bilib olish mumkin. Bundan tashqari, Rossiya davlat ijtimoiy-siyosiy tarix arxividagi 1928-yil 31-may sanasida tayyorlangan hisobot ham tadqiqot ishini yoritishda muhim o'rin tutadi [4]. Unda O'zbekistondagi siyosiy kayfiyat haqida markazga xabar berilgan. Shuningdek, Namangan viloyat davlat arxivida saqlanuvchi bir hujjatda Dadamirza qorining yangi usul maktabi haqida ma'lumot keltirilgan [5].

2. Davriy matbuot nashrlari. Tadqiqot ishini yoritishda davriy matbuot nashrlari ham muhim o'rin tutadi. O'z navbatida, ularni ham ikkiga: gazeta maqolalari va jurnal maqolalariga bo'lish mumkin. Tadqiqot ishini yoritishda maqolalaridan foydalanilgan o'sha davrdagi gazetalar ro'yxati quyidagilar:

1. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi
2. "Ishtirokyun" gazetasi
3. "Qizil bayroq" gazetasi
4. "Turkiston" gazetasi
5. "Sadoi Turkiston" gazetasi

"Mehnatkashlar tovushi" gazetasining 1918-yil 1-oktabr sonida bosilgan xabarda Toshkentda bo'lib o'tgan ikkinchi musulmon maorif qurultoyi o'zining 8-majlisida ta'lim va tarbiya majallasi chiqarishga qaror qilgani haqida aytiladi. Ushbu majalla 15 bobdan iborat bo'lib, ular quyidagilar:

- 1) ta'lim va tarbiya;
- 2) bolalar tarbiyasi;
- 3) maktablar haqida;
- 4) darslik kitoblar to'g'risida;
- 5) kitobxona va qiroatxona haqida;
- 6) o'qutuvchilar haqida;
- 7) xotun qiz ahvoli, oila tarbiyasi haqida;
- 8) adabiyot haqida;
- 9) imlo masalasi;
- 10) tarjimayi holler;
- 11) riyoziyoti badaniya;
- 12) hifzul sihat;
- 13) sanoye'i nafisa;
- 14) murosila va muxobira;
- 15) siyosiy va ijtimoiy masalalar [6].

“Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1918-yil 16-oktabr sonida bosilgan xabarda “Zarafshon” kutubxonasining yangi yerga ko'chgani va biroz vaqt to'xtab, yana faoliyatini davom ettira boshlagani haqida ma'lumot beriladi [6].

M.SH. Muxtoriyning ushbu gazetaning 1918-yil 29-oktabr sonida bosilgan “Turkiston xabarları: Matbuot” maqolasi “Millatlarning taraqqiysi uch kichik so'z bilan ifoda qilinur: maktab, muallim, kitob.” deb boshlanadi. Maqolada aynan mana shu uch masala muhokama qilinib, sohada bo'layotgan ba'zi ishlar haqida xabar beriladi [7].

“Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1918-yil 12-noyabr sonida bosilgan xabarda Mahmudxo'ja Behbudiyning ibtidoiy maktablarning birinchi sinf o'quvchilari uchun 47 sahifadan iborat “Yangi hisob” nomli risola yozganligi hamda risolaning bahosi (bir so'm 25 tiyin) haqida xabar beriladi [8].

“Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1918-yil 24-dekabr sonida bosilgan “Muxtoriyatli Turkistonda yangi maktablar” maqolada Turkistonda ochilgan maktablar va ularning o'qitish tizimi, ularda rus tilining ko'p o'qitilishi haqida tanqid qilinadi [9].

G'ozı Yunus “Ishtirokiyun” gazetasi 1919-yil 9-iyul sonida bosilgan “Eski maktablar haqida” she'rida Turon elini ilm olishga chorlab, eski maktab orqasida Turkiston xarob bo'lgani, endi yangi maktabda ta'lim olib, eskilikdan voz kechishga da'vat etadi [10].

Elbekning “Eski shahar maktablari to'g'risida bir kengash” maqolasi ham aynan o'lkada mavjud ta'lim tizimi va undagi mavjud muammolar, maktablarning ahvoli, o'qituvchilar yetishmasligi, o'lkaga kelgan turk o'qituvchilari haqida ma'lumot beradi [11].

Berlin ziroat akademiyasi talabalaridan toshkentlik Abduvahob Murodning 1922-yil 29-iyulda yo'llagan maktubida “Ko'mak” tashkilotining turkistonlik talabalarni Germaniyaga o'qishga yuborayotgani haqida eshitib sevingani haqida yozadi. Bu haqida u: “ilm maorifda Ovruponing birinchi bo'lgan Germaniya dorulfunularida butun dunyodan, hatto tatarlardan o'nlab, turklardan esa minglab talabalar bo'lgani holda bizning Turkistondan mendan boshqa talabaning bo'lmasligi yuragimni parchalamoqda. Boshqalarga hasad sezgisini uyg'otmoqda edi. Mana sizlarning bu xayrlik muborak tashabbusingiz bir yildan beri kulmagan ko'nglimni kuldirdi va ruhimga jon berdi”, – deb yozadi [12].

Abduvahob Murodning “Ovrupo va biz” deb nomlangan Berlindan yo'llagan xatida ko'pgina yevropaliklarning Sharqda maorif va taraqqiyot rivojlanishiga to'sqinlik qilishga intilishi, bu yo'lda, hatto, yirik jamiyatlar tuzganlari, Sharqni tinimsiz ta'qib etishi, ular ichida yolg'iz germaniyaliklar unday emasligi, Germaniyadagi ta'lim afzalliklari haqida yozadi [13].

Uning 1922 yil 4-avgustda yo'llagan xatida esa Germaniyada o'qish va o'qitish haqida ma'lumot berib o'tilgan [14].

Shokir Sulaymonning “Turkiston” gazetasi 1923-yil 1-yanvar sonida keltirgan “Ovropoda Turkiston o‘quvchilari” nomli xabarida chet elda ta‘lim olayotgan turkistonlik talabalar soni keltiriladi hamda bu statistik ma‘lumotlar boshqa millat vakillari bilan solishtiriladi [15].

Xidir Aliyevning “Vaqlar to‘g‘risida bir necha so‘z” maqolasida esa vaqf mulklarining chor hukumati tomonidan o‘z ixtiyoriga o‘tkazgani, bundan maqsad va bu ishning oqibatlariga haqida yozib, sho‘rolar davrida bu masalada xalq bilan hisoblashgani, 1922-yilda “Ko‘mak” tashkilotining birgina Farg‘onada 7 milliard so‘m yordam to‘plagani va boshqalar haqida so‘z boradi [16].

A.Muzaffarning “Sadoi Turkiston” gazetasi 1914-yil 7-oktyabrda e‘lon qilingan “Tarbiyaga ahamiyat bermaymiz” maqolasida aynan shu masala qalamga olinib, sohadagi kamchiliklar qattiq tanqid qilinadi [17].

“Sadoi Turkiston” gazetasi 1914-yil 5-noyabr sonida e‘lon qilingan “Qadim-jadid orasinda” nomli kichkina felyeton ham qadimchilar va jadidlar o‘rtasida bo‘lib o‘tgan tortishuvlarni, jadidlar ilgari surgan g‘oyalarni aks ettiradi [18].

Tadqiqot ishi mavzusiga doir jurnal maqolalari “Inqilob” jurnalida bosilgan:

Shayx Atoning “Turkistonda maorif ishi” maqolasida ham maktab, maorif, teatr, rus-tuzem maktablari va ularning maqsadi kabi masalalar muhokama qilingan [19].

“O‘zbek bilim yurti” maqolasi esa maqola muallifining o‘zi ta‘kidlaganidek: “oktabr inqilobi barakasida ochilg‘on O‘zbek bilim yurtining shu besh yil miyonasida kechirgan xollari va qilgan xidmatlari to‘g‘risida qisqacha bir hisob yo‘sinida” yozilgan [20].

3. O‘sha davr muarrirlari asarlari. Mavzuni yoritishda o‘sha davrda yozilgan tarixiy asarlar ham muhim o‘rin tutadi. Bularga quyidagi asarlarni keltirish mumkin:

1. Ahmad Donishning “Risola yoxud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asari [21].

2. Abdurauf Fitratning “Amir Olimxonning hukmronlik davri” asari [22].

Ahmad Donishning “Risola yoxud mang‘itlar xonadoni saltanatining qisqacha tarixi” asari. O‘rta Osiyoda ma‘rifatparvarlik goyalarini ilk targibotchilaridan bo‘lgan Ahmad Donishning ushbu risolasida Buxoro amirligini boshqargan mangitlar sulolasi tarixi qisqacha bayon etilgan. O‘sha davr tarixiy voqealarining shohidi bo‘lgan muallif mangit amirlarining maishiy buzuvchiligi, saroy a‘yonlarining laganbardorligi, uquvsizligi, mansablarini suiiste‘mol qilishlari, oddiy xalqqa nisbatan zo‘ravonlik siyosati yurgizganlarini o‘tkir hajv qilar ekan, Buxoro amirligidagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy, axloqiy tanazzul pirovardida amirlikni Rossiya imperiyasiga qaram bo‘lishiga olib kelganligini ta‘kidlaydi. Ahmad Donish “Amirlikdagi tartiblar va amir Abdulahad saltanati zamonidagi ba‘zi voqealar” bobida aynan amir Abdulahad davridagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy ahvolini ochib beradi. Bu bobdagi ma‘lumotlar mavzuni ochib berishda, ya‘ni jadidlar tarix sahnasiga chiqishi arafasida mamlakatdagi shart-sharoitlarni to‘g‘ri baholashga imkon beradi. Bu borada muallifning quyidagi so‘zlarini keltirish kifoya qiladi: “Ahmoq amirlar, nodon olimlar, uquvsiz harbiy sarkardalarning mavjudligi bunga etarli dalildir [23]”.

Abdurauf Fitratning “Amir Olimxonning hukmronlik davri” asari. O‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo‘lmish Abdurauf Fitratning bu tarixiy-publitsistik asarida yaqin o‘tmishimiz sulton va amirlarining kaltabinliklari, “sho‘r peshanaliklari”, “Yosh buxoroliklar”ning bolalarcha aldanganliklari va eng asosiysi XX asr bosqinchiligi oqibatida ulug‘vor bir turkiy davlatning tanazzulga yuz tutishi ayanch bir hasrat bilan bayon etiladi. Jadidlarning yirik namoyandalaridan biri bo‘lgan Abdurauf Fitratning bu asari orqali o‘sha davrdagi vaziyat, ijtimoiy-siyosiy ahvol hamda Amir Olimxon hukmronligi davrida sodir bo‘lgan voqea-hodisalar haqida ma‘lumot olish mumkin.

4. Jadidlarning darsliklari, ilmiy, adabiy-badiiy asarlari.

Abdurauf Fitrat asarlari. Abdurauf Fitratning “Muxtasar tarixi islom” asari. Asar muqaddima va uch qismdan iborat. Ushbu asar muqaddimasida tarix ilmi, uning turlari haqida izoh berilgan. Asarning uch qismi saodat asri, choryorlar hamda umaviylar va abbosiylar davri tarixi haqida qisqacha ma‘lumot beradi. Bu asar jadid maktablari uchun islom tarixidan o‘ziga xos darslik vazifasini o‘tagan [24].

Fitrat mamlakatdagi qashshoqlik, tengsizlik, ilm-fan, texnika sohasidagi qoloqlikdan qutulish yoʻlini topish uchun Qurʼon va hadislarga rioya qilish lozim deb hisoblaydi. Bu qarashlari uning 1913-yili fors-tojik tilida yozilib, 1915-yili Munzim Buxoriy noshirlikida Petrograd shahridagi M.N. Maxsugov bosmaxonasida nashr etilgan falsafiy, axloqiy-didaktik asari “Rahbari najot”da oʻz ifodasini topadi. Bu davrda Turkiston va Buxorodagi mutaassib ruhoniylar dunyoviy bilimlarni “kufirlik” deb atab, madrasalarning dars jadvalaridan olib tashlaydilar. Fitrat oʻz asarida Qurʼon oyatlari va hadislardan misollar keltirib, ularning bu ishlari notoʻgʻri ekanligini isbotlab beradi. U islom dini hech qachon ilm oʻrganishga, dunyoviy fanlarga qarshi boʻlmaganligini, aksincha, ilmga daʼvat etganligini koʻrsatadi. Yosh avlod taʼlim-tarbiyasi, ularning aqliy va maʼnaviy kamoloti uchun diniy va dunyoviy ilmlarni birdek zarur deb biladi. Jadidlar kabi yangi usul maktablari oʻquv rejasiga dunyoviy ilmlar bilan birga diniy ilmlarni ham qoʻshishni lozim topdi. Fitrat “Rahbari najot”da oʻrta asr Sharq mutafakkirlari ijodiga xos anʼanani davom ettirib, fanlar tasnifini beradi. Bu narsa unga zamondosh boshqalar ijodida uchramaydi [25].

Fitratning “Aruz haqida” ilmiy-maʼrifiy risolasi ham aruz boʻyicha oʻziga xos asar boʻlib, oʻsha davrda yaratilgan muhim qoʻllanma hisoblanadi [26].

Bu asarlar jadid taʼlim tizimini yoritishda muhim boʻlib, darsliklarning tuzilishi, sifati qanday boʻlganligi kabi savollarga javob beradi.

Mahmudxoʻja Behbudiy asarlari. Behbudiyning “Behbudiy kutubxonasi”, “Ismoilbek hazratlari ila suhbat”, “Ismoilbek hazratlari”, “Til masalasi” kabi adabiy tanqidiy maqolalari, “Turkistonda maktab, jarida va ulamo” kabi maqolalari tadqiqot ishini yoritishda muhim oʻrin tutadi [27].

Abdulla Avloniy asarlari. Avloniyning “Birinch muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom” asarlari jadid maktablari uchun yaratilgan muhim asarlardan hisoblanadi [28] va bu asarlar orqali jadidlar davri taʼlim tizimi, darsliklar masalasi kabilarni yoritish mumkin.

Isʼhoqxon Toʻra Ibratning asarlari, ilmiy-maʼrifiy maqolalari [29, 30], Munavvarqori Abdurashidxonovning “Yer yuzi [31]”, “Adibi avval”, “Adibi soniy [32]” kabi asarlari, Mahmud Hodiyev (Botu)ning maqolalari [33] ham tadqiqot ishining asosiy manbalaridan hisoblanib, jadidlar davri taʼlim-tarbiyasiga oid maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi, Bu asarlar orqali jadidlar davridagi taʼlim-tarbiyaning ahvoli, bu sohada jadid namoyandalari tomonidan amalga oshirilgan ishlarning koʻlamini atroflicha tahlil etish mumkin.

Xulosa

Turkistonda jadidlarning taʼlim tizimidagi oʻrni mavzusi boʻyicha manbalar tahlil etilar ekan, bunda, avvalo, arxiv hujjatlari muhim ahamiyatga egadir, chunki arxiv hujjatlaridagi maʼlumotlar oʻzining ishonchliligi bilan birlamchi manba hisoblalandi. Ikkinchidan, davriy matbuot nashrlarida ham oʻsha davrga xos muhit, turli muammoli masalalar oʻz aksini topgan boʻladi. Shu nuqtai nazardan, bu turdagi manbalardan tadqiqot mavzusini yoritishda foydalanish tadqiqot ishining puxta va mukammal boʻlishini taʼminlab beradi. Uchinchidan tanlangan mavzuga tegishli tarixiy asarlar va esdaliklar hamda jadidlarning turli asarlari ham jadidlar davri taʼlim tizimi yoritishda muhim ahamiyatga egadir. Bir tomondan ularda, oʻsha davr ruhi va ahvoli toʻla toʻkis yoritilgan boʻlsa, ikkinchi tomondan bu kabi asarlarda jamiyatdagi muammolar toʻla-toʻkis ochib berilgan va tanqidiy ruhda yoritilganligini aytish mumkin. Xulosa qilib aytganda, manbalardan foydalanishda tadqiqotchidan xolislik va betararaflik talab etiladi va manbalar ilmiy ishni mufassal oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Uz MA. 34-fond, 1-ro'yxat, 2819-ish, 4-varaq.
2. Uz MA. 34-fond, 1-ro'yxat, 3232-ish, 1-2-varaqlar.
3. Uz MA. 2555-fond, 1-ro'yxat, 33-ish.
4. РГАСПИ. Ф.81. Оп.3. Д.127. Л.206-233.
5. Namangan viloyat davlat arxivi. 796-fond, 1-ro'yxat, 26-yig'majild.
6. Turkiston xabarлари. Ta'lim va tarbiya majallasi // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1918-yil. 1-oktabr.
7. Samarqand xabarлари: Zarafshon kutubxonasi // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1918-yil. 16-oktabr.
8. M.Sh. Muxtoriy. Turkiston xabarлари: Matbuot // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1918-yil. 29-oktabr.
9. Samarqand xabarлари: Yangi asar // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1918-yil. 12-noyabr.
10. Muxtoriyatli Turkistonda yangi maktablar // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi. 1918-yil. 24-dekabr.
11. G'ozі Yunus. Eski maktablar haqida // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Ishtirokiyun" gazetasi. 1919-yil 9-iyul.
12. Elbek. Eski shahar maktablari to'g'risida bir kengash // Tarjimon: S.Nurmuhamedov. "Ishtirokiyun" (Toshkent). 1920/1338-yil 20-mart / 30-jumodi-1-oxir, №59.
13. Abduvahob Murod. Germaniyadan xat // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Qizil bayroq". 1922-yil 29-iyul.
14. Abduvahob Murod. Ovrupo va biz (Germaniyadan xat) // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Qizil bayroq". 1922-yil 1-avgust.
15. A.M. Germaniyada o'qish va o'qitish (Germaniyadan xat) // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Qizil bayroq". 1922-yil 4-avgust.
16. Shokir Sulaymon. Ovrupoda Turkiston o'quvchilari // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Turkiston" gazetasi. 1923 yil 1 yanvar.
17. Xidir Aliev. Vaqflar to'g'risida bir necha so'z // Tarjimon: D.Mirzayev. "Turkiston" gazetasi. 1923-yil 1-fevral.
18. A.Muzaffar. Tarbiyaga ahamiyat bermaymiz // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Sadoi Turkiston" gazetasi. 1914 yil 7-oktyabr.
19. Odam. Qadim-jadid orasinda. Kichkina felton // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Sadoi Turkiston" gazetasi. 1914-yil 5-noyabr.
20. Shayx Ato. Turkistonda maorif ishi // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Inqilob" jurnali. 1922 yil. 7 – 8-son. 17 – 20-betlar.
21. "O". O'zbek bilim yurti // Tarjimon: A.Yo'ldoshev. "Inqilob" jurnali. 1922. №7-8. 20-22-betlar.
22. Дониш А. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2014.
23. Фитрат А. Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври / Ҳ.Қудратиллаев. – Тошкент: Минҳож, 1991.
24. Дониш А. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2014. – 139 б.
25. Фитрат А. Танланган асарлар: 6 жилдлик. 5-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2010.
26. Фитрат А. Нажот йўли. – Тошкент: Маънавият, 2022.
27. Бехбудий М. Танланган асарлар: 2 жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2021.

28. Авлоний А. Танланган асарлар: 2 жилдлик. 2-нашри. 2-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006.
29. Ибрат И.Т. Танланган асарлар / масъул муҳаррир: Б.Қосимов. – Тошкент: Маънавият, 2005;
30. Ибрат И.Т. Ислоҳи миллат. – Тошкент: Маънавият, 2022.
31. Абдурашидхонов М. Ер юзи.(www.ziyouz.com kutubxonasi)
32. Абдурашидхонов М. Хитобнома. – Тошкент: Маънавият, 2022.
33. Ходиев М.Б. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2020.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz